

NASAL ANGIOFIBROMA: KLINIK TASVIR VA DAVOLASH USULLARI

2-kurs talabasi Axmadxonov Firdavsxon Eldorxon o`g`li

Ilmiy rahbar: Axatova Guljahon Xakimovna

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti (KIUT), O`zbekiston

Annotatsiyasi: Nasal angiofibroma — bu asosan yosh erkaklarda uchraydigan, yuqori qon tomirli va lokal invaziv xususiyatga ega bo`lgan, burun va nasofaringeal hududda rivojlanadigan yaxshi sifatli o`sma hisoblanadi. Kasallik odatda 10 - 25 yoshdagi erkaklarda ko`proq uchraydi. Bu kasallikning kelib chiqishi aniq o`rganilmagan, lekin bu androgen garmonlarga bog`liq degan taxmin bor, chunki ushbu kasallik ko`pincha pubertat davrdan boshlab rivojlanadi. Kasallikning asosiy klinik belgilari burundan qon ketishi ba`zan takroran qon oqishi kuzatilishi mumkin, burun obstruksiyasi, quloq bosimi va yuz sohasida shish paydo bo`lishi mumkin.

Maqsad: O`zbekiston Respublikasi miqyosida nasal angiofibromaning tahlili.

Tadqiqot materiali va metodlari: Toshkent Tibbiyot Akademiyasi va Respublika maxsus ilmiy-amaliy markazi.

Olingan natijalar: O`zbekiston Respublikasi Toshkent shahri miqyosida nasal angiofibroma bo`yicha bir nechta ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi va Respublika maxsus ilmiy-amaliy tibbiyot markazi tomonidan o`tkazilgan tadqiqotlarda 23 nafar erkak bemorlarning barchasiga endonazal endoskopik rezektsiya usuli qo`llanilgan. Tadqiqot natijalariga ko`ra, operatsiya muvaffaqiyatli o`tkazilgan va faqat bitta bemorda 19 oy o`tgach qaytalanish kuzatilgan.

Nasal angiofibromaning tashxisi uchun kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) va angiografiya kabi usullar qo`llaniladi.

Davolashning asosiy usuli — jarrohlik yo`li bilan o`smani olib tashlashdir. Endonazal endoskopik rezektsiya usuli, ayniqsa o`sma kichik va lokalizatsiyalangan bo`lsa, samarali hisoblanadi. Biroq, o`sma kattalashgan va atrofdagi to`qimalarga tarqalgan bo`lsa, an'anaviy jarrohlik usullari yoki radioterapiya qo`llanilishi mumkin.

Xulosa: Nasal angiofibroma asosan androgen garmonlarga bog`liqligi va faqat erkaklarda aniqlanishi kuzatildi. Kasallikning erta aniqlanishi va davolanishi bemorning prognozini ijobiy ta'sir qiladi. Biroq, qaytalanish xavfi hali ham mavjud, shuning uchun muntazam tibbiy nazorat zarur.